

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Virtualización de servidores para procesamiento de datos GNSS

Franco Sánchez Sara I. ^{*1}, Casillas Pérez Gilberto², Real Pérez Jorge³

1 ORCID: 0000-0001-5151-8211

2 ORCID: 0000-0001-5605-4452

3 ORCID: 0000-0002-4814-8069

1 UNAM, Instituto de Geofísica

2 UNAM, Instituto de Geofísica

3 UNAM, Instituto de Geofísica

* ivonne@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: Cómputo, infraestructura, automatización de procesos

Introducción:

En el Laboratorio de Geodesia Satelital (LaGeoS) del Instituto de Geofísica, se procesan diariamente datos GNSS provenientes de aproximadamente 150 estaciones distribuidas en todo el país y pertenecientes a diversas redes. La diversidad en los datos, formatos y formas de adquisición obligan a desarrollar sistemas específicos para cada red, contar con capacidad de almacenamiento suficiente, desarrollar bases de datos, establecer métodos de distribución de los resultados que garanticen acceso a todos los usuarios y, lo más importante, tener la capacidad de cómputo para procesar los datos diariamente. Es importante remarcar que los usuarios se concentran en los productos generados: series de tiempo diarias de historias de deformación (posición diaria), vectores de deslizamiento a alta frecuencia durante la ocurrencia de grandes sismos, espesor de la troposfera húmeda, series de tiempo de frecuencia de 5 minutos para registros de 30 horas para cada una de las estaciones, solo por mencionar unos ejemplos. Dicho de otra manera, en el LaGeoS, la virtualización se ha hecho para optimizar un solo proceso: adquisición, almacenamiento, procesamiento y publicación de datos GNSS, a partir del cual se generan muchos productos que son los que se ponen a disposición de los usuarios.

Para cumplir con estos requisitos, se decidió adquirir un servidor con las siguientes características: 28 TB de almacenamiento real (tiene un total de 48 TB organizados en un sistema RAID nivel 6), un disco de estado sólido de 128 GB para la instalación del sistema, así como 128 GB de memoria RAM y un procesador de 32 núcleos, lo que le da gran capacidad de procesamiento. En este servidor se ha virtualizado un clúster que consta de un servidor maestro y tres servidores de procesamiento. Además, se virtualizó un servidor web con servicio FTP.

Encuentro de Técnicos Académicos

Objetivo:

Contar con equipos de cómputo que permitan el cumplir los objetivos del LaGeoS, optimizando los recursos de cómputo acorde a las necesidades reales en cada momento.

Metodología:

De manera general, los pasos que se siguieron durante la configuración del servidor, considerando las necesidades en el LaGeoS, son:

1. Instalación del SO en el servidor anfitrión: Originalmente se instaló CentOS 6.8, en el 2024 se actualizó a Ubuntu 22.04.5 LTS. El SO se instala en el disco duro de estado sólido, independiente de los discos de almacenamiento. Esto permite que la actualización sea más fácil.

2. Configuración de la red: Se instala la paquetería mínima para poder realizar la configuración. El servidor cuenta con 2 interfaces de red lo que nos permite utilizar una para comunicarse con el mundo y la otra únicamente para el clúster virtual.

3. Configuración del arreglo RAID para los sistemas de respaldo.

4. Instalación de qemu como herramienta para virtualizar.

5. Virtualización y configuración del nodo maestro:

Crear el disco duro: `qemu-img create [nombre disco] [tamaño]`

Instalar el sistema operativo, utilizando qemu:

Arrancar el servidor virtual utilizando qemu

Instalar y configurar los servicios DHCP, DNSmasq, NIS y NTFS.

6. Configuración de los usuarios con el servicio NIS.

7. Virtualización de los servidores de procesamiento.

8. Configuración de la red del clúster a través del servicio DHCP y DNSmasq.

Es importante mencionar que la virtualización de este servidor es el resultado del proyecto final de un diplomado de virtualización. Por lo que la metodología descrita es la que se siguió durante dicho diplomado.

Resultados:

Antes del 2016, se procesaban tan solo 60 estaciones diarias pero, se inició un proyecto de expansión de la red, duplicando el número de estaciones GNSS. Este cambio es lo que da origen a la creación del Laboratorio y a proponer el esquema de virtualización como medio para alcanzar el objetivo principal del laboratorio (<http://lageos.geofisica.unam.mx/>).

Actualmente, tenemos varios equipos virtuales: un clúster que consiste en un nodo maestro y 3 servidores de procesamiento; 2 servidores web; un servidor ftp; un servidor de enseñanza (es decir un servidor que se utiliza para dar cursos referentes al

Encuentro de Técnicos Académicos

procesado de datos GNSS); un servidor de desarrollo y, estamos en proceso de virtualizar un mini cluster de prueba que nos permita reproducir todo el proceso sin tener que detener el sistema automático de producción.

La página web del LaGeoS se puede consultar en: <http://lageos.geofisica.unam.mx/>. Desde el inicio de operaciones del LaGeoS, 2016, el número de estaciones a procesar se ha duplicado y prevemos que este año nuevamente el número de estaciones vuelva a duplicarse llegando a procesar datos diarios de más de 300 estaciones. Este proceso de virtualización nos ha demostrado ser útil y flexible en el crecimiento de recursos.

Los datos que se generan en el LaGeoS utilizando estos equipos virtuales se reflejan en varios artículos de investigación y en tesis, contribuyendo a las funciones sustantivas de la universidad.

Un resultado importante de este trabajo son los manuales de uso interno en el que hemos descrito detalladamente la manera de realizar la virtualización y configuración de servidores, lo que nos permite ser más eficientes en nuestros propios procesos de actualización y contribuir con nuestro “banco de conocimiento” (Golchevskiy y Yermolenko, 2020).

Conclusiones:

Las ventajas de la virtualización que hemos podido constatar son:

- Reproducir fácilmente su estructura.
- Establecer sistemas de producción y de prueba de manera eficiente, independiente y económica.
- Uso y distribución óptima de los recursos del servidor anfitrión.
- Mayor facilidad durante los procesos de actualización de sistemas.
- Estabilidad en el momento de correr el proceso completo.

Referencias Bibliográficas:

1. Golchevskiy, Y., & Yermolenko, A. (2020). Knowledge base as an integral attribute of a modern company. En Proceedings of the International Conference on Economics, Management and Technologies 2020 (ICEMT 2020). <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200509.097>